

ოსტეოპოროზი და ფიზიკური დატვირთვები

მარიამ ბალაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

ელ. ფოსტა: balashvilimariam@gmail.com ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი. აღნიშნული ნაშრომი რეფერატული ხასიათისაა. ჩვენს მიერ მოძიებულ იქნა ლიტერატურული წყაროები და განზოგადებული [2].

ოსტეოპოროზი ძვლოვანი სისტემის ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და მძიმე კლინიკური გამოსავლების გამო ჯანდაცვის უდიდეს პრობლემადაა მიჩნეული. ოსტეოპოროზი მსოფლიოში 200 მილიონზე მეტ ადამიანს აღენიშნება. ოსტეოპოროზის გართულებებთან დაკავშირებული მძიმე შედეგები ადასტურებს ოსტეოპოროზის პრევენციის, ადრეული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მნიშვნელობას. ოსტეოპოროზი დაავადებაა, რომელიც ძვლოვანი მასის შემცირებით ხასიათდება, რაც ზრდის ძვლის მოტეხილობების რისკს. ტრავმირებული ქალების დაახლოებით 35%-ს და კაცების 20%-ს აქვს მოტეხილობები, რომლებიც ოსტეოპოროზთან არის დაკავშირებული [1].

ამოცანები. ოსტეოპოროზი ძვლის შენებისა და რეზორბციის ფაზებს შორის ბალანსის დარღვევის შედეგია. ძვლის შენება ძვლის უჯრედების მუდმივ განახლებას გულისხმობს. ძვლის რეზორბციისა და ფორმირების პროცესების ურთიერთმონაცვლეობის ფონზე მოზრდილი ადამიანის ძვალი მუდმივ განახლებას განიცდის. ნორმაში ეს პროცესები აწონასწორებენ ერთი მეორეს. ოსტეობლასტების (ორგანული მატრიქსის მასინთეზირებელი უჯრედები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ძვლის მინერალიზაციას) და ოსტეოკლასტების (უჯრედები, რომლებიც არღვევენ ძვლოვან ქსოვილს) აქტივობა რეგულირდება ესტროგენებით, D ვიტამინით, კალციტონინით, პარათირეოიდული ჰორმონით და სხვა ფაქტორებით [2].

კაცებში და ქალებში ძვლოვანი მასა პიკურ მნიშვნელობას აღწევს დაახლოებით 30-35 წლისათვის. ძვლოვანი მასა თავისი პიკის მიღწევის შემდეგ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში მუდმივი რჩება. ამ დროს ძვლოვანი ქსოვილის რეზორბციის პროცესები დაახლოებით მისი წარმოქმნის ტოლია. შემდეგ ძვლოვანი მასა მცირდება წელიწადში დაახლოებით 0.3-0.5%-ით. ქალებში მენოპაუზის დაწყებასთან ერთად ძვლოვანი ქსოვილის კარგვა ჩქარდება და აღწევს 3-5% წელიწადში, დაახლოებით 5-7 წლის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ ძვლოვანი ქსოვილის მასის დაკარგვა თანდათანობით მცირდება [2].

ოსტეოპოროზი ჩონჩხის ქრონიკულად პროგრესირებადი სისტემური დაავადებაა ან სხვა დაავადების დროს გამოვლენილი კლინიკური სინდრომი, რომელიც ხასიათდება ძვლების სიმკვრივის დაქვეითებით, მათი მიკროსტრუქტურის დარღვევით და სიმყიფის გაძლიერებით, ძვლის სიმტკიცის შემცირებით და მოტეხილობების რისკის გაზრდით. ოსტეოპოროზი აზიანებს ძვლის კორტიკალურ და ღრუბლისებრ შრეს. მცირდება კორტიკალური შრის სისქე, ტრაბეკულების რაოდენობა, ზომები, რაც იწვევს ძვლის ფორიანობის ზრდას. ტრაბეკულები შეიძლება დაზიანდეს ან მთლიანად დაირღვეს [2]. ოსტეოპოროზი პოლიეტეიოლოგიური დაავადებაა, ამიტომ საჭიროა ოსტეოპოროზის რისკების შეფასება ანამნეზის

ობიექტურ მონაცემებზე და გამოკვლევების შედეგებზე დაყრდნობით. ოსტეოპოროზის რისკ-ფაქტორებია:

ძვლის დატვირთვა საჭიროა ძვლის ზრდისათვის, ამიტომ იმობილიზაცია ან მოსვენების ხანგრძლივი პერიოდი იწვევს ძვლის მასის შემცირებას. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სხეულის მასის დაბალი ინდექსი, წინასწარ განწყობილნი არიან სხეულის მასის შემცირებისაკენ. ადინამია, არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა ოსტეოპოროზის რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჭარბი ფიზიკური დატვირთვებიც შეიძლება გახდეს ოსტეოპოროზის რისკ-ფაქტორი; [2].

ევროპული და მონგოლოიდური რასის წარმომადგენლებს აქვთ ოსტეოპოროზის განვითარების მაღალი რისკი; კალციუმის, ფოსფორის, მაგნიუმისა და D ვიტამინის არასაკმარისი მოხმარება საკვებთან ერთად განაპირობებს ძვლოვანი მასის შემცირებას; თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება აგრეთვე ნეგატიურად მოქმედებს ძვლოვან მასაზე; ოსტეოპოროზი ოჯახის ანამნეზში, განსაკუთრებით მენჯ-ბარძაყის მოტეხილობები, აგრეთვე ზრდის ოსტეოპოროზის რისკს; ხანდაზმულობის და სიბერის ასაკი [3], მდედრობითი სქესი (ოსტეოპოროზის რისკი მამაკაცებში 3-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ქალებში), ადრეული მენოპაუზა აგრეთვე ოსტეოპოროზის რისკ-ფაქტორია [4]. პათოლოგიური მოტეხილობები ყველაზე ხშირად წარმოიქმნება სხეულის შემდეგ ნაწილებში: სხივის ძვლის დისტალურ ნაწილში; ხერხემალში (ხერხემლის კომპრესიული მოტეხილობები - ოსტეოპოროზთან დაკავშირებული მოტეხილობების ყველაზე გავრცელებული სახეა); ბარძაყის ყელი; დიდი ციბრუტი; გარდა ამისა შეიძლება დაზიანდეს მხრის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი და მენჯის ძვლები [2].

ოსტეოპოროზი შეიძლება განვითარდეს როგორც პირველადი დაავადება ან როგორც მეორადი პროცესი ზოგიერთი სხვა ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად. პირველადი ოსტეოპოროზის 4 ტიპს გამოყოფენ [1] :

1. იუვენილური ოსტეოპოროზი (პრეპუბერტატული პერიოდი);
2. იდიოპათურ ოსტეოპოროზი (დიაგნოსტირდება ახალგაზრდებში, ოსტეოპოროზის მეორადი მიზეზის არარსებობისას);
3. პოსტმენოპაუზის ასაკის ოსტეოპოროზი;
4. სენილური ოსტეოპოროზი (ხანდაზმულობის ასაკი);

მასალა და მეთოდები. ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკის მეთოდებს მიეკუთვნება კლინიკაში აპრობირებული მეთოდები: კლინიკური მეთოდი ანამნეზის შეკრებით (ფიზიკალური გამოკვლევა ანთროპომეტრიით; სხივური დიაგნოსტიკა - დენსიტომეტრიული, რენტგენოგრაფიული და ტომოგრაფიული მეთოდი); ბიოქიმიური მეთოდები.

ნორმაში დაბერების პროცესში ხერხემლის სვეტის სიგრძე მცირდება 3 მმ-მდე წელიწადში, ხოლო ოსტეოპოროზის დროს მცირდება 1 სმ-ით და უფრო მეტად [2].

კვლევის შედეგები და განხილვა. ოსტეოპოროზი ქალებში უმეტეს შემთხვევაში პოსტმენოპაუზის პერიოდში აღინიშნება [4], ხოლო მამაკაცებში ხანში შესვლისას. გონადური უკმარისობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში. სხვა ფაქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ პირველადი ოსტეოპოროზის მქონე პაციენტებში ძვლოვანი მასის დაკარგვის დაჩქარება არის კალციუმის დაქვეითებული მოხმარება, D ვიტამინის დაბალი შემცველობა, ზოგიერთი სამკურნალო პრეპარატების მიღება და ჰიპერპარათირეოდიზმი. ძვლოვანი მასის კარგვას შეიძლება ხელი შეუწყოს ისეთი სამედიცინო პრეპარატების მიღებამ, როგორცაა გლუკოკორტიკოიდები.

ამჟამად არსებობს ოსტეოპოროზით მკურნალობის სხვადასხვა საშუალებები, რომლებიც ძვლის სიმკვრივეს ზრდიან და მოტეხილობის პროფილაქტიკას ახდენენ.

ესენია ჩანაცვლებითი ჰორმონული თერაპია: ქალებში ესტროგენების შემცველი მედიკამენტები; ტესტოსტერონის მედიკამენტური ფორმის გამოყენება იმ მამაკაცებთან, რომლებსაც ამ ჰორმონის ნაკლებობა აღენიშნებათ; კალციუმის შემცველი მედიკამენტები; ვიტამინი D აუმჯობესებს ნაწლავებიდან კალციუმის შეწოვას; ბიფოსფონატები არაჰორმონული საშუალებებია, რომლებიც აფერხებენ ძვლის დამლის პროცესს.

ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვანია როგორც დაავადების მკურნალობისას, ისე პროფილაქტიკის დროს. სწორი ფიზიკური ვარჯიშების შესრულებისას მუსკულატურა ყალიბდება და ნარჩუნდება ძვლების სისქე. რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში იძლევა საშუალებას ძვლოვანი მასა გავზარდოთ 5%-ით და შესამჩნევლად შევასუსტოთ დაავადების პროგრესირება. ვარჯიშების დაწყება შესაძლებელია ნებისმიერ ასაკში.

მთავარია, ოსტეოპოროზის დროს შეირჩეს ვარჯიშების ისეთი კომპლექსი, რომელიც არ იწვევს ძალიან ინტენსიურ დატვირთვას შესუსტებულ ჩონჩხზე, მაგრამ ამავე დროს იძლევა კუნთების გამაგრების საშუალებას. უნდა აღინიშნოს, რომ არასწორად შერჩეული ვარჯიშების კომპლექსი შეიძლება გახდეს სერიოზული ტრავმებისა და მოტეხილობების მიზეზი. საჭიროა გათვალისწინებულ იქნეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: 1. ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობა; 2. ძვლოვანი მასის რაოდენობა.

ოსტეოპოროზის დროს რეკომენდირებულია ფიზიკური აქტივობის შემდეგი სახეები: აერობიკა ფეხების კუნთების გასამაგრებლად; ფეხით სიარული; ძალოვანი ტრენინგი, რომელიც გვაძლევს წელის გამაგრების საშუალებას, რომელიც კუნთების ყველა ჯგუფზე მოქმედებს; მოქნილობაზე გათვლილი ვარჯიშები - იოგა. – „ყველა ვარჯიში ტკივილის გარეშე“, კინეზოთერაპიის ანუ სამკურნალო ფიზიკულტურის ძირითადი პრინციპია.

ფიზიკური დატვირთვების დროს თავი უნდა ავარიდოთ ნებისმიერ მკვეთრ მოძრაობებს, ინტენსიურ დატვირთვას - ანუ ისეთ ვარჯიშებს, რომლებსაც შეუძლიათ მოტეხილობების რისკის გაზრდა. დატვირთვების რეჟიმში არ უნდა იყოს ჩართული სირბილი, ხტომები, მკვეთრი დახრები, ჩაჯდომები და ტორსის მკვეთრი მოძრაობები. აგრეთვე აკრძალულია სიმძიმეების (შტანგა, განტელი) აწევა [2].

ოსტეოპოროზის დროს ვარჯიშის შესრულებისას დაუშვებელია ხერხემლის წინ დახრა, პრესის ვარჯიშები; სასურველია ხერხემლის ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნება.

წლის თბილ პერიოდში რეკომენდირებულია ფიზიკური ვარჯიშები ღია ცის ქვეშ, სუფთა ჰაერზე, ცურვა ბუნებრივ ან ღია წყალსაცავებში, ველოსიპედით სიარული [2].

ძვლების დატვირთვაზე გათვლილი რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშები, შესაბამის კვებასთან კომბინაციაში, ამცირებს ძვლების მოტეხილობის რისკს.

დასკვნა. ზემოთ მოხსენებული მასალები რეფერატული ხასიათისაა. ჩემს მიერ მოძიებული ლიტერატურის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: ოსტეოპოროზის დროს აუცილებელია ექიმის დროული კონსულტაცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, დაბალანსებული კვება, სამკურნალო ფიზიკულტურა, რომელიც მიმართულია კუნთოვანი ტონუსის შენარჩუნებაზე და ძვლოვანი ქსოვილის გამაგრებაზე, რის შედეგადაც მცირდება ძვლების მოტეხილობების რისკი, რაც ოსტეოპოროზის პროფილაქტიკის, მკურნალობის და ჯანმრთელობის საწინდარია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ოსტეოპოროზის პრევენცია ზოგად სამედიცინო პრაქტიკაში (გაიდლაინი); კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია. 2010.
2. ელიავა გ., ცინცაძე თ., კასრაძე პ., მჭავანაძე რ., ბალაშვილი მ. „ოსტეოპოროზი და მისი ფარმაკო და კინეზოთერაპია“ დამხმარე სახელმძღვანელო სამედიცინო, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალობების სტუდენტებისათვის. თბილისი, 2021: 3–172.
3. Khosla S., Riggs B. L. Pathophysiology of age-related bone loss and osteoporosis. Endocrinology Metabolism. Clinics of North America., 2005, 34: 1015 - 1030.
4. Kanis J. A., McCloskey E. V., Johansson H., Cooper C., Rizzoli R., Reginster J. Y. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporosis Int 2012, 24: 23 - 57.

DOI: 10.5281/zenodo.6632578

OSTEOPOROSIS AND PHYSICAL LOADS

Mariam Balashvili - Associate Professor, Doctor of Biology;

Email: balashvilimariam@gmail.com ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Osteoporosis is permanently progressing skeletal disorder or a syndrome revealed at a time of the other diseases, characterized with impairment of the bones' density, reduction of the bones' strength and increase of fractures risk. Physical load is required for bone growth. Long period of rest results in reduction of the bone mass. Adynamia, insufficient physical activity comprise the risk factors of osteoporosis. It should be admitted that excessive physical loads can become the risk factor of osteoporosis as well. In the most of cases, in females, osteoporosis is indicated in post-menopause period and in the males – when they are aged. Gonadic insufficiency is a significant factor in both, males and females. Other factors, contributing to increase of bone mass loss rate in the patients with primary osteoporosis include: low content of calcium and vitamin D, administration of certain medicines and hyperthyroidism. Physical exercising is of significance as in the course of treatment, also for prevention. Regular exercises allow growing of the bone mass and reduction of the disease progression. At a time of osteoporosis, it is required to select set of such exercises that do not cause extensive load on the weakened skeleton but allow strengthening of the muscles. Remedial exercises should be oriented towards maintaining muscular tone and strengthening of the bone tissue, comprising basis for prevention and treatment of osteoporosis.

Keywords: osteoporosis, bone resorption, physical activity, proper diet.